

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

GENDER STEREOTYPES IN SOCIETY

¹Khakimov Orziqul, ²Jabborova Gulnoza

¹Associate professor of the Department of Social Sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²3rd Stage Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ОБЩЕСТВЕ

¹Хакимов Орзикул, ²Джабборова Гульноза

¹Доцент кафедры социальных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Студент 3-го курса Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

JAMIYATDA GENDER STEREOTIPLARI

¹Xakimov Orziqul, ²Jabborova Gulnoza

¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida dotsenti.

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali 3-bosqich talabasi.

abstract

Gender stereotypes are defined as the default perceptions of behavioral models and character traits that correspond to the concepts of "masculine" and "feminine". Gender stereotypes are associated with strengthening certain social roles in family, professional and other areas. Women are usually assigned family roles as the main task – like a mother, a housewife, a spouse, and men – professional roles. In modern society, for the most part, men are judged on their professional achievements, and women – on the presence of family and children. Unfortunately, even in our society, this very view of women and men is firmly entrenched in the minds of people.

аннотация

Гендерные стереотипы относятся к шаблонным представлениям о моделях поведения и чертах характера, которые соответствуют понятиям "мужской" и "женский". Гендерные стереотипы связаны с закреплением определенных социальных ролей в семейной, профессиональной и других сферах. Женщинам обычно назначаются семейные роли – такие как мать, домохозяйка, супруг – в качестве основных обязанностей, а мужчинам – профессиональные роли. В современном обществе в большинстве случаев о мужчинах судят по их достижениям в профессии, а о женщинах – по наличию семьи и детей. К сожалению, даже в нашем обществе именно этот взгляд на женщин и мужчин прочно укоренился в умах людей.

annotatsiya

Gender stereotiplari deganda, "erkaklarga xos" va "ayollarga xos" tushunchalarga mos keluvchi xulq-atvor modellari va xarakter xususiyatlari to'g'risidagi andozalashtirilgan tasavvurlar tushuniladi. Gender stereotiplari oilaviy, professional va boshqa sohalarda muayyan ijtimoiy rollarni mustahkamlash bilan bog'liq. Ayollarga, odatda, asosiy vazifa sifatida oilaviy rollar – ona, uy bekasi, turmush o'rtog'i kabi, erkaklarga esa – professional rollar belgilanadi. Zamonaviy jamiyatda aksariyat hollarda erkaklarga o'z kasb-korida erishgan yutuqlariga qarab, ayollarga esa – oilasi va bolalari mavjudligiga qarab baho berishadi. Afsuski, bizning jamiyatimizda ham ayollar va erkaklarga nisbatan aynan shu qarash insonlar ongida mustahkam o'rin olgan.

Keywords:

gender, stereotype, society, politics, state.

Ключевые слова:

пол, стереотип, общество, политика, государство.

Kalit so'zlar:

gender, stereotip, jamiyat, siyosat, davlat.

© 2023. *Khakimov Orziqul, Jabborova Gulnoza.*

Gender stereotiplarning salbiy ta'sirini oila doirasida kuzatish mumkin: gender rollarga nisbatan qo'llaniladigan qat'iy ijtimoiy talablar ayollarga faqat oila, farzandlar tarbiyasi va uy-ro'zg'or yumushlari kabi vazifalarni yuklaydi, uning professional salohiyatini namoyon etishiga yo'l qo'ymaydi.

Jamiyat hayotining turli jabhalarida gender stereotiplar salbiy ta'sirining eng katta xavfi ular asosida *gender xurofotlarning (gender bias, ayol yoki erkaklar haqida qotib qolgan tasavvurlar)* yuzaga kelishidir. Guruh yoki insonga nisbatan ularning jinsiy mansubligiga qarab, asossiz ravishda salbiy munosabatda bo'lish bu gender xurofotlar bo'lib, agar stereotip – “fikr” bo'lsa, u holda xurofot – bu harakat sari qadamdir

Agar ish beruvchilar faqat erkaklarni ishga qabul qilayotgan bo'lsa, demak, bu nomzod-ayollarga nisbatan kamsitishdir. Va, aksincha. “Faqat onalar bolaga g'amxo'rlik qila oladi va tegishlicha parvarishni ta'minlaydi” degan xulosa otalarga nisbatan kamsitish hisoblanadi. Agar gender stereotiplarda erkaklar bilan ayollar o'rtasidagi farqlar haqida fikr-mulohazalar, qarashlar va baholashlar ifodalangan bo'lsa, u holda bu stereotiplar muayyan bir jinsga nisbatan *kamsitish munosabatini* o'z ichiga oladi hamda ko'p hollarda bunday munosabat amaliyotda o'z ifodasini topadi

Ayollarga nisbatan ishga kirishda va ularning mehnat faoliyati davomida kamsitish darajasini aniqlash maqsadida, muallif “*Gender notenglik va stereotiplarning ishga kirish/kasb tanlashga bo'lgan ta'siri*” mavzusida “Google Forms” orqali anonim so'rovnoma o'tkazdi. Ushbu so'rovnoma NeMolchi.uz (Sukut Saqlama) Telegram kanali va Facebook sahifalari obunachilari orasida, shuningdek MyTSUL telegram kanali va Instagram sahifalarida e'lon qilindi. Mazkur tadqiqotda 16 yoshdan 63 yoshgacha bo'lgan 333 nafar kishi (271 ta ayol, 63 ta erkak) qatnashdi. So'rovnoma ishtirokchilarining 103 tasi ishga kirish jarayonida kamsitishga uchraganini ta'kidlagan.

Ishga qabul qilishda va mehnat faoliyati davomida gender stereotiplari va kamsitish holatlariga aksariyat ayollar duch keladi. Ammo bu haqda ochiq gapirish jamiyatimizga to'g'ri kelmaydi, degan yozilmagan “qonun” mavjud. Ko'pincha, ayollar bunday hollarda indamay chidashni afzal ko'rishadi. Sababi, ayol kishi yoshligidan qiyinchiliklarga “bardoshli” bo'lishga va e'tiroz bildirmaslik ruhida tarbiyalanadi, buning oqibatida esa shu kabi holatlar takrorlanaveradi.

So'rov davomida aynan qanday harakatlar amalga oshirilgani so'ralganda, 100 ta respondent ishdan bo'shagani, 30 tasi boshqa bo'limga o'tgani, 14 tasi rahbariyatga, 11 tasi esa kasaba uyushmasi va xodimlar bo'limiga murojaat qilganini ta'kidlashdi. Qolganlar “vaziyatga ko'nikishgan” yoki “hech qanday chora ko'rishmagan”.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ayollar ishga kirishda va mehnat faoliyati davomida kuzatilgan gender tengsizlikka nisbatan deyarli hech qanday munosabat bildirishmaydi. Bu "jimlik" davom etar ekan, ayollar gender stereotiplarining soyadagi "qurbonlari" bo'lib qolaveradilar.

Gender tenglik bo'yicha institutsional choralarga kelsak, ayni paytda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati tarkibida ayollar huquqlarini ta'minlash va kamsitishning har qanday shakliga barham berish bo'yicha milliy qonunchilikda xalqaro standartlarni uyg'unlashtirish bilan shug'ullanuvchi yangi Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi tashkil qilingan. Bundan tashqari, mehnatga oid huquqlarning kafolatlari va qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish, uydagi zo'ravonlik qurbonlariga yordam berish maqsadida Zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan shaxslarni rehabilitatsiya qilish va moslashtirish hamda o'z joniga qasd qilishning oldini olish respublika markazi va Xotin-qizlar tadbirkorligi markazi, Hukumat huzuridagi "Oila" ilmiy-amaliy tadqiqot markazi kabi yangi tuzilmalar tashkil topdi.

Mazkur yangi tashkil etilgan barcha institutsional mexanizmlar O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda BMT Konvensiyasiga muvofiq ayollar huquqlari, gender tengligi va xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarga barham berishning yagona yaxlit mexanizmiga aylanishi masalaning muhim tomonidir.

Ta'kidlash joiz, qabul qilingan normativ-me'yoriy hujjatlar va amaliy chora-tadbirlar O'zbekistonning gender siyosati sohasidagi muhim qadamidir va u qonunchilik hamda amaliyotning xalqaro me'yor va standartlariga to'liq mos keladi, shu bilan birga, ularning bir qismi BMTning inson huquqlari bo'yicha idoralari tavsiyalariga asoslangan.

2019-yilning 2 sentyab-rida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining «Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida»gi qonuni mamlakatimizda gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan yaxlit va asosiy qonun hujjati hisoblanadi. Ushbu qonun bilan ilk bor milliy qonunchiligimizda «gender» tushunchasiga ta'rif berildi. Unga ko'ra, gender – xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi munosabatlarning jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan, siyosat, iqtisodiyot, huquq, mafkura va madaniyat, ta'lim hamda ilm-fan sohalarida namoyon bo'ladigan ijtimoiy jihati hisoblanadi.

Gender siyosatining monitoringi va samaradorligini baholash sohasida www.gender.stat.uz saytida qo'shimcha 54 ta gender ko'rsatkichlarini kiritish orqali muhim o'zgarishlar ro'y berdi.

Binobarin, "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi va "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish

to‘g‘risida”gi Qonunlarning bajarilishini ta‘minlash uchun “Yo‘l xaritalari”ni qabul qilish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, Gender tengligi bo‘yicha milliy strategiyani qabul qilish rejasi ham mavjud. BMT agentliklari gender tenglik va kamsitmaslik masalalarida, shu jumladan maxsus hujjatlarni rejalashtirish, ishlab chiqish va amalga oshirish, yangi kodekslarning maxsus qoidalarini – jinoiy, protsessual va ijro etuvchi bosqichlarni ishlab chiqishda bundan keyin ham ko‘mak berishga tayyor.

Shuningdek, qabul qilinayotgan u yoki bu darajadagi hujjatlarning ayollar va erkaklar uchun bir me‘yorda bo‘lishiga erishish uchun qonunchilikning gender ekspertizasini o‘tkazish majburiyiligi ta‘minlash muhimdir.

O‘z navbatida, biznes inkubatorlari bilan bir qatorda, ayollarni ta‘lim va fan sohasida rag‘batlantirish, shuningdek, STEM (Fan, texnologiya, muhandislik, matematika) laboratoriyalar yaratish orqali ularni tabiiy va texnik fanlar sohasiga jalb qilish choralari ko‘rish zarur. Bu, o‘z navbatida, ayollarning bandligini, zamonaviy mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

Qabul qilinayotgan chora-tadbirlar mamlakatning barcha hududlari va xotin-qizlarning barcha toifalarini qamrab olishi kerak. Xususan, 2030 yilgacha bo‘lgan davrda BMT Global kun tartibining Barqaror rivojlanish maqsadlarini izchil amalga oshirish kun tartibidagi tamoyillarni, ayniqsa, “hech kimni ortda qoldirmaslik” tamoyilini hisobga olgan holda, har xil kamsitish shakllariga moyil bo‘lgan xotin-qizlarning holatiga alohida e‘tibor qaratish dolzarb masaladir. Bu yerda mamlakatning chekka hududlaridagi qishloqlardagi xotin-qizlarga, etnik ozchilik guruhlari, nogironlar, OIV/OITSGa chalingan ayollar, ozodlikdan mahrum qilish va cheklash joylaridagi xotin-qizlarga (shu jumladan qamoqxonalar, pansionatlar, qariyalar uylari va ruhiy kasalliklar shifoxonalari), inson huquqlari himoyachilari, fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar va qochqinlarga asosiy e‘tibor qaratiladi.

Ayni paytda BMTning O‘zbekistondagi agentliklari o‘rtasidagi hamkorlik doirasida gender masalalari bo‘yicha maxsus guruh faoliyati yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, uning tarkibiga BMTning deyarli barcha agentliklari vakillari kiritilgan. Masalan, yuqorida qayd etilgan Qonunlarga berilgan tavsiyalar hali loyiha paytida guruh ishining bir qismi edi. Ushbu guruh faoliyati misolida BMT agentliklari boshqa qonun hujjatlarini ishlab chiqishda yordam berishga doim tayyor.

Bundan tashqari, konferensiya, videorolik, O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi qoshidagi yuridik klinika, ijtimoiy tarmoqlar kabi turli formatlarda ayollar muammolari to‘g‘risida xabardorlikni oshirish bo‘yicha ko‘plab tadbirlar kun tartibidan joy olgan. Bu borada “Taraqqiyot strategiyasi markazi va boshqa nodavlat tashkilotlar bilan ham faol hamkorlikda ish olib borilmoqda. O‘z navbatida, O‘zbekistondagi BMTning jamoasi ayni paytda barcha milliy hamkorlar va boshqa

manfaatdor tomonlarning keng maslahatlashuvlari bilan ishlab chiqilayotgan “2021-2025 yillarga mo‘ljallangan Barqaror rivojlanish hamkorlik dasturi” doirasida gender tenglikni ta’minlash uchun mamlakatga har tomonlama yordam berishda davom etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. АНТОНОВ А.И. Социология семьи. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2012.
2. Антонов А.И. Мнкросоциология семьи. - М., 2013.
3. Черняк Е. М. Социология семьи: Учебное пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. - 238 с.
4. Хакимов О. М., Курбанов З. Х., Мухаммедов Ф. Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 176-181.
5. Хакимов О., Курбанов З. ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Solution of social problems in management and economy. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 58-64.
6. Khakimov O. M. Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 241-247.
7. Хидоятлов Р., Хакимов О., Исакобулов Р. Ю. Духовная просвещенность руководителя: проблемы и их решения //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 96-99.
8. Orziqul Hakimov. (2023). DESCRIPTION OF SOCIAL SERVICES FOR THE ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN SOCIETY. *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*, 1(2), 19–24. Retrieved from <https://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/679>
9. Orziqul H., Sevinch J. O ‘SMIRLIK DAVRIDAGI TAJOVUZKORLIK SABABLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 310-314.
10. Hakimov O., Jaloliddinova S. O‘SMIRLIK DAVRIDA BOLALRDA UCHRAYDIGAN AGRESSIVLIK YOKI O‘SMIRLIK INQIROZI //Current approaches and new research in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 21-26.
11. Orziqul H. O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI DEMOKRATLASHTIRISHNING BA’ZI JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 153-158.
12. Orziqul H. SHAXSNING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAXDIDLARNING OLDINI OLISHNING AYRIM JIHATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 158-161.
13. НАКИМОВ О. А. Doctor of Philosophy in the Department of Economics and Finance in the Graduate School of : дис. – Middle Tennessee State University, 2006.
14. KHAKIMOV O., JALOLIDDINOVA S. IMPACT OF DEPRESSION ON HUMAN LIFE //Social sciences.
15. Khakimov , O., & Jaloliddinova, S. (2023). MEMORY CHARACTERISTICS OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND SIGNIFICANT ASPECTS IN ITS DEVELOPMENT. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 4-9. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/xosj>

16. Khakimov, O. (2023). PROSPECTS FOR INCLUSIVE EDUCATION WITH CHILDREN WITH DISABILITIES. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 196-201. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/oxa>
17. Khakimov, O., & Gurgiboyev, O. (2023). TECHNOLOGY FOR WORKING WITH PEOPLE WITH DISABILITIES. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 125-129. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/khog>
18. Khakimov, O., & Mamaziyoieva, N. (2023). STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF SOCIOLOGY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 120-124. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/khmn>
19. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. NUU Conference 2. – C. 348-352.
20. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 07, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
21. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
22. O‘G‘LI K. D. R. ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //“O‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
23. Kamolov, Dostonbek. (2023). ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN. 10.13140/RG.2.2.11566.18242.
24. Kamolov, Dostonbek. (2022). DEMOKRATIYA VA AXLOQ : GENEZISI VA ZAMONAVIY MUAMMOLARI. 10.13140/RG.2.2.24017.61285.
25. Aliqulov, B. (2023). THE HISTORY OF THE URBAN PLANNING CULTURE OF UZBEKISTAN AND THE ROLE OF THE AFROSIAB MONUMENT IN ITS STUDY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 116-119. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/baa>
26. Boltakov, S., & Akhrorov, S. (2023). APPEARANCE AND FEATURES OF MONEY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 97-101. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bsas>
27. Khidirnazarov, A. (2023). DEVELOPMENT TREND AND FORECAST OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN (On the example of the analysis of 2022 and the forecast for 2023-2024). *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 79-90. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kha>
28. Bultakov, S., & Bozorboyev, D. (2023). THE MEANING AND ESSENCE OF THE LEGISLATION ON THE EMERGENCE AND COMPETITION OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 73-78. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/dbsb>
29. Boltakov, S. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF DIGITIZATION OF SERVICE ENTERPRISES. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 10-20. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bs0>
30. Khakimov, O., & Rajabaliyev, S. (2023). THE ROLE OF PUBLIC CONTROL IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 142-148. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/sdas>